

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

**ДУНАЕВА Д.С.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены вопросы реализации концепции устойчивого развития и роль системы образования в этих проектах, которая основана на принципах непрерывности, междисциплинарности, фундаментальности и комплексности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система образования, стратегия

THE ROLE OF THE EDUCATION SYSTEM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS

**DUNAEVA D.S.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEE HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article discusses the implementation of the concept of sustainable development and the role of the education system in these projects, which is based on the principles of continuity, interdisciplinarity, fundamentality and complexity.

Keywords: sustainable development, education system, strategy

Система образования представляет собой фундамент развития любого общества, на котором базируется экономическое развитие страны. Согласно [1], социум формируют как сами потребности общества, так и возможности их удовлетворения, что даёт импульс развитию экономики страны в рамках базовых принципов устойчивого социально-экономического развития.

Под термином «устойчивое развитие», введённым Международной комиссией по окружающей среде и развитию в

1987 году, понимается такое развитие, при котором удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2]. Каждая страна с детства закладывает с помощью образовательной политики основы такого общества, способствующие эффективному управлению и противодействию возрастающему техногенному давлению на окружающую среду.

Концепция устойчивого развития в системе образования основывается на двух положениях по формированию личности, заложенных в федеральных государственных образовательных стандартах разных уровней:

- осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- осуществлять профессиональную деятельность в интересах устойчивого развития общества и природы.

Исходя из этих положений, особое место занимают вопросы, связанные с экологическим образованием и формированием экологической культуры общества.

В Российской Федерации создана национальная стратегия образования, которая «опирается на мировой опыт и учитывает традиции отечественного образования, такие как непрерывность образования, междисциплинарность, фундаментальность и комплексность» [3]. Образование должно заложить основы общечеловеческих ценностей и отношений, профессиональных навыков и образа жизни, экологических и этических норм, необходимых для реализации концепции устойчивого развития страны.

Становление системы образования в рамках целей устойчивого развития в России затрагивает кроме экологической составляющей ещё и инженерное, экономическое, географическое, биологическое образование; использование опыта учебно-научных центров по устойчивому развитию в российских высших учебных заведениях; многоуровневость системы образования с использованием международного опыта, предполагающая дошкольное, начальное, среднее, высшее и постдипломное образование [4].

Особое место в системе высшего образования занимает высшее образование и профильные программы устойчивого

развития, реализуемые в рамках направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». Такие программы ориентируются на подготовку квалифицированных специалистов-выпускников с сформированными личностными компетенциями, ориентированными на создание эффективных институтов, создание условий для взаимовыгодного сотрудничества (в т.ч. международного), решение социально-экономических и экологических проблем, неблагоприятного изменения климата, комплексного решения сложных проблем современности.

Выводы. Внедрение идей устойчивого развития в систему образования находит своё отражение в формировании ценностей, экологических и этических норм, использовании практико-ориентированных методов и подходов. Для реализации национальной стратегии в этом направлении необходимо формирование системного мышления и соответствующего образа жизни. Концепция устойчивого развития предполагает не только экологическую, но и социально-экономическую безопасность, поэтому затрагивает различные направления подготовки и уровни образования.

Список использованных источников

1. Зинчик, Н. С. Внедрение концепции устойчивого развития в систему общего образования / Н. С. Зинчик, А. Г. Бездудная. – Текст : электронный // Образование и наука: современные тренды. – Чебоксары : Центр науч. сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 105-115. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32579484> (дата обращения: 09.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

2. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. – Oxford : Oxford University Press. – P. 27.

3. Горбунова, С. В. Образование для устойчивого развития: принципы, технологии, практики / С. В. Горбунова. – Текст : электронный // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о земле. – 2017. – № 4 (4). – С. 60-63. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32357989> (дата обращения: 09.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

4. Токарев, А. А. Роль устойчивого развития в системе образования в России / А. А. Токарев. – Текст : электронный // Исследования молодых учёных: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, июль 2019 г.). – Казань : Молодой учёный, 2019. – С. 53-55. – URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/340/15183/> (дата обращения: 10.10.2023).

УДК 368.914
DOI

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИВАЩЕНКО О.Д.,
магистрант кафедры инновационного
менеджента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье установлены основные проблемы развития новых территорий России и предложены пути их решения. Определены перспективы устойчивого развития этих территорий в создании экологически устойчивого хозяйства, активизации инноваций и научных исследований, развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни населения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, новые территории Российской Федерации, проблемы, перспективы, исследования, решения

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NEW TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

IVASHCHENKO O.D.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article identifies the main problems of the development of new territories of Russia and suggests ways to solve them. The prospects for the sustainable development of these territories in the creation of an environmentally